

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
601 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
601 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЕ

Сеитова Лейли Пулатовна

Свободный соискатель

Научно-исследовательского центра

“Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ

Аннотация: В статье рассмотрена социально-экологическая система региона как объект устойчивого развития. Подчеркнуты современные тенденции в условиях высокой зависимости сельского хозяйства от климатических условий и биологических процессов, что делает эту отрасль одной из наиболее уязвимых в экономике. Изменение климата, участвовавшие экстремальные погодные явления, такие как засухи и наводнения, а также появление новых вредителей и болезней растений существенно повышают риски в сельском хозяйстве, делая его менее предсказуемым по сравнению с промышленностью. Сельскохозяйственное производство, тесно связанное с природными циклами и биологическими процессами, характеризуется высокой степенью самообеспечения. Оптимизация процессов в сельском хозяйстве и повышение его эффективности создают благоприятные условия для устойчивого развития региональной экономики, стимулируя рост смежных отраслей и повышая уровень жизни населения.

Ключевые слова: трансформация, теория, устойчивое развитие, регион, климат, экология, окружающая среда, ресурсы, экономический рост, население, устойчивый рост, сельское хозяйство.

Annotatsiya: Maqolada mintaqaning ijtimoiy-ekologik tizimi barqaror rivojlanish obyekt sifatida ko'rib chiqilgan. Qishloq xo'jaligining iqlim sharoitlari va biologik jarayonlarga yuqori darajada bog'liqligi bu sohani iqtisodiyotdagi eng zaif sohalardan biriga aylantirishga doir zamonaviy tendensiyalar ta'kidlangan. Iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik va toshqinlar kabi keskin havo hodisalarining ko'payishi, shuningdek, yangi zararkunandalar va o'simlik kasalliklarining paydo bo'lishi qishloq xo'jaligida xavflarni sezilarli darajada oshirib, uni sanoatga nisbatan kamroq prognozlash mumkin bo'lgan sohaga aylantiradi. Tabiiy sikllar va biologik jarayonlar bilan uzviy bog'langan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi o'zini-o'zi ta'minlashning yuqori darajasi bilan tavsiflanadi. Qishloq xo'jaligida jarayonlarni optimallashtirish va uning samaradorligini oshirish mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratadi, bog'liq tarmoqlarning o'sishini rag'batlantiradi va aholi turmush darajasini oshiradi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, nazariya, barqaror rivojlanish, mintaqqa, iqlim, ekologiya, atrof-muhit, resurslar, iqtisodiy o'sish, aholi, barqaror o'sish, qishloq xo'jaligi.

Abstract: The article examines the socio-ecological system of the region as an object of sustainable development. Modern trends in the high dependence of agriculture on climatic conditions and biological processes are emphasized, making this sector one of the most vulnerable in the economy. Climate change, increasing frequency of extreme weather events such as droughts and floods, as well as the emergence of new pests and plant diseases significantly increase risks in agriculture, making it less predictable compared to industry. Agricultural production, closely linked to natural cycles and biological processes, is characterized by a high degree of self-sufficiency. Optimizing processes in agriculture and increasing its efficiency create favorable conditions for the sustainable development of the regional economy, stimulating the growth of related industries and improving the population's standard of living.

Keywords: transformation, theory, sustainable development, region, climate, ecology, environment, resources, economic growth, population, sustainable growth, agriculture.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные экологические проблемы и их влияние на региональное экономическое развитие являются причиной современного глобального развития. Всемирный банк прогнозирует, что без активных мер развитие глобального ВВП может упасть на 3,3% к 2050 году из-за изменения климата. Необходимость создания новых моделей развития, глобальных экологических проблем и социальных проблем, таких как бедность и цветность, проблемы в странах.

Наличие природных ресурсов в регионах с низким уровнем развития и высоким уровнем урбанизации приводит к разработке методов, способных поддерживать экологическую стабильность, не требующих регулирования. Таким образом, создание новых социально-экологических моделей развития имеет решающее значение для любой страны, независимо от ее экономического уровня, и инновационных решений, адаптированных к переменным условиям. Согласно Стратегии «Узбекистан — 2030», социально-экологические аспекты развития экономики регионов являются приоритетными в Узбекистане. Основная цель программы состоит в том, чтобы включить экологические и социальные факторы, поскольку программа направлена на сокращение выбросов парниковых газов в Европе, управление усилиями и переход к возобновляемым источникам энергии. Особое внимание уделяется решению внутренних проблем, таких как бедность, деградация земель, опустынивание и неравномерное развитие экономического благосостояния. Улучшение доступа к ресурсам, создание рабочих мест и развитие «зеленой экономики» имеют решающее значение для обеспечения социально-экономического роста в регионах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические и методологические аспекты роста конкурентоспособности национальных экономик и стратегий развития внешнеэкономических связей изучены в работах таких зарубежных учёных, как Dornbush R., Дж. Стиглиц, М. Портер, Krugman P., Ohmae K., Kaplinsky R., Handayti Y., Dannenberg P., В. Леонтьев, Т. Ахмедов, У. Умурзаков, А. Абдуразаков, А. Алимов, А. Исаджанов, Н. Сиражиддинов, С. Эшматов, Жумаев О. и др. [3, 4].

Социальная экология была создана и развита различными факторами. Во-первых, новый подход к изучению человека как живого существа стал первоосновой для её формирования. Во-вторых, с появлением новых концепций в области экологии, таких как биоценоз, экосистема и биосфера, стало очевидным, что исследование закономерностей природы с учетом данных химической и медицинской науки является жизненно необходимым.

В-третьих, исследования учёных показывают, что нарушение экологического равновесия может привести к ухудшению окружающей среды. В-четвёртых, понимание того, что конфликты между количеством, техническими и определяющими факторами угрозы экологическому равновесию, влияют на развитие социальной экологии, стало ключевым моментом.

В настоящее время экономический ущерб от негативных последствий изменения климата составляет примерно 1,3% общего ВВП стран Центральной Азии, а к 2050 году он может вырасти до 5% регионального ВВП, согласно исследованию Исаджанова А.А. [5]. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии прогнозирует, что к 2040 году объём воды в регионах может сократиться почти на 25%.

К 2050 году изменение климата приведёт к сокращению водоснабжения, увеличению заболеваемости, вызванной пылевыми бурями, опустыниванием, тепловым стрессом и экстремальными метеорологическими явлениями, а также к сокращению урожая в сельском хозяйстве на 20–50% [1].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования состоит из работ отечественных и зарубежных ученых в области теории распределения производительности сил и учета развития экономики регионов. Проблемы размера и сложности требуют использования различных методов, таких как пространственный, системный, структурный, сравнительный, факторный анализ, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ и SWOT- анализ. В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы научного познания, такие как аналогии, логические методы, классификация, сравнение и структурный анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сельское хозяйство является одним из наиболее уязвимых секторов экономики из-за большой зависимости от климата и биологических процессов. Изменение климата, появление новых вредителей и болезней растений, а также экстремальные погодные явления, такие как засухи и наводнения, значительно увеличивают риски в сельском хозяйстве и делают его менее выгодным по сравнению с промышленностью.

Сельскохозяйственное производство имеет высокий уровень самообеспечения, так как оно тесно связано с циклами и биологическими процессами. Большая часть продукции используется внутри самого производства, а из-за ограниченных сроков хранения и сезонных условий необходимо оперативно перерабатывать и реализовывать продукцию. Логистика и сбыт сельскохозяйственной продукции часто ограничены низким уровнем развития инфраструктуры в сельской местности.

Сельское хозяйство производит товары, которые не всегда соответствуют рыночным отношениям и чаще используются в новых процессах производства через сложную экономику сельскохозяйственной инфраструктуры. Это в свою очередь приводит к снижению уровня развития производительных сил. Однако повышение эффективности и оптимизация процессов в сельском хозяйстве обеспечивают устойчивое развитие региональной экономики, стимулируют развитие других отраслей промышленности и способствуют повышению уровня жизни населения.

Сельское хозяйство также играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, оказывая прямое влияние на социально-экономическое развитие (Рис. 1).

Рис.1. Сельское хозяйства в системе регионального АПК ¹.

¹ Составлено автором

Успешное функционирование агропромышленного комплекса (АПК) связано с созданием новых рабочих мест и повышением конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства позволяет, с одной стороны, корректировать конкурентные преимущества региона, а с другой — выявлять и устранять его недостатки.

Обеспечение конкурентоспособных товаров и услуг при эффективном использовании современных региональных факторов производства способствует поддержке регионального сельскохозяйственного производства. Это предполагает оптимизацию площадей под хлопчатник за счёт выведения низкоурожайных земель из оборота и использования освобождённых территорий для выращивания плодовоовощных культур, овощей и других видов продукции.

Кроме того, предполагается организация интенсивных садов и дальнейшее развитие семеноводства и селекции. Для определения конкурентоспособности региона в агропромышленном комплексе необходимо провести всесторонний анализ его позиций по основным показателям, таким как эффективность производства, уровень инноваций, качество продукции и уровень жизни сельского населения.

При этом следует учитывать как абсолютные значения, так и их сравнение с другими региональными аналогичными показателями. Проблемы размещения производственных объектов и использования внешних ресурсов должны решаться с учётом предотвращения экологических ограничений, поскольку в Нижне-Амударьинском регионе наблюдаются засоление почв, дефицит водных ресурсов и деградация экосистем.

Рациональное природопользование является важной составной частью социально-экономического развития Нижне-Амударьинского региона в условиях усиления антропогенного воздействия на окружающую среду. Процессы размещения производственных объектов и рационального природопользования тесно взаимосвязаны в Нижне-Амударьинском регионе, включающем Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан. Это обусловлено уникальными природными условиями региона, такими как его расположение в зоне высокогорья.

Анализ основных факторов повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в регионах охватывает ключевые условия, определяющие конкурентные преимущества региона в следующих аспектах:

- демографическая ситуация и трудовые ресурсы;
- местные природно-экономические ресурсы и экологические условия;
- оценка конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
- анализ социально-экономической ситуации и разработка исходных условий для стратегии повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
- определение ключевых точек роста и мест для создания агрокластеров и кооперативов;
- инфраструктурное обеспечение (производственная и социальная инфраструктура).

Сельскохозяйственные реформы направлены на повышение эффективности производства и увеличение доходов сельхозпроизводителей. Эти реформы включают внедрение инновационных технологий, совершенствование системы управления земельными и водными ресурсами, а также развитие кооперативного движения.

Возникновение современных подходов к развитию аграрного сектора, поддержка малого и среднего агробизнеса делают аграрный сектор более конкурентоспособным как на внутренних, так и на внешних рынках (Рис. 2).

Рис. 2. Темпы роста общего объема производства продукции сельского хозяйства (%)².

Статистические данные показывают, что в 2022 году Хорезмская область и Республика Каракалпакистан продемонстрировали более высокую динамику экономического развития по сравнению со среднереспубликанским показателем. Это свидетельствует о том, что международная политика, которая принимает законы, работает хорошо. Анализ данных за 2022 год показывает, что Хорезмская область и Республика Каракалпакистан опережают средние темпы роста республики. Это может быть связано с региональными программами развития и благоприятными природно-климатическими условиями.

Принимая во внимание тот факт, что в 2022 году мелкотоварные дехканские хозяйства произвели более 58,8% сельскохозяйственной продукции в Республике Каракалпакистан и 67,5% в Хорезмской области, необходимо выявить ряд показателей, которые приводят к их развитию. К ним относятся отсутствие системы организации селекционной работы, отсутствие навыков агротехники для выращивания высокоурожайных сельскохозяйственных культур и мелких контуров земель, которые не позволяют внедрить, защитить товарность изменений продукции, в основном в ресурсах, направленных на внутренние условия в дехканских хозяйствах и обеспечение кормами для животноводства при сохранении низкой продуктивности сельского хозяйства; низкий уровень развития занятости для развития дехканских хозяйств, включая транспорт, хранение, транспортировку, ветеринарное и агротехническое обслуживание, консалтинг и другие компоненты; недостаточные маркетинговые стратегии для организации производства продукции.

Например, большая часть свежей плодовоовощной продукции производится дехканскими и фермерскими хозяйствами. Для них очень сложно производить производство на основе изучения мнения местных и зарубежных потребителей, выбора и обновления сортов в соответствии с предпочтениями потребителей и ожиданиями рынка. По этой причине вся деятельность производителей плодовоовощной продукции сводится к предложению реализации продукции, которая производит. Дехканские хозяйства сталкиваются с рядом проблем, включая незнание ценовых параметров выращиваемой продукции; нехватка опыта в поиске, установлении контактов и переговоров с влиятельными партнерами по стоимости цепочки; и неправильное составление контрактов; обеспечение качества продукции в соответствии с международными стандартами, предъявляемыми зарубежными покупателями, возникающие из-за наличия контроля над отгрузкой на местном уровне; проблемы со своевременным оформлением и отгрузкой продукции из-за возникновения у субъектов легкого бизнеса знаний, навыков и опыта, необходимых для экспорта; и другие проблемы.

Основные индикаторы, представленные выше, используются для сравнительной оценки устойчивости сельскохозяйственного производства различных регионов. Они используются для анализа и оценки структуры конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, сложившейся в конкретных странах. В результате анализа распределения долей валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в разрезе территории было

² Составлено автором по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан 2023

установлено, что дехканские хозяйства имели самые высокие показатели во всех регионах (рис.3.).

Рис.3. Доля фермерских и дехканских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции³.

В 2013 году фермерские хозяйства составляли 31,1% общей валовой продукции сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, тогда как дехканские составляли 65,5%. В 2022 году эти показатели выросли до 32,6 процента и 67,5 процента, что означает рост на 1,5 процента и 2,0 процента соответственно. В 2013 году доля общей продукции сельского хозяйства в Хорезмской области составляла 30,2 процента, в то время как доля дехканских хозяйств составляла 66,2 процента.

В 2022 году эти показатели выросли до 58,8% и 67,5%, а в настоящее время выросли на 27,7 и 2,0 пункта. В 2022 году доля малого предпринимательства в Республике Узбекистан выросла 94,8%, в Каракалпакстане 93,6 %, в Хорезме 95,7 %. При этом доля фермерских хозяйств в производстве зерновых в Хорезмской области в 2022 году составила 65,5%, а в Республике Каракалпакстан — 52,3%.

Поскольку пандемия коронавируса (COVID-19), нестабильность мировых рынков, рост продовольственных товаров, создание новых транспортно-логистических потоков и добавленной стоимости, изменение географии экспорта и другие факторы, которые привели к росту аграрного сектора страны и ее регионов.

Эксперты ФАО, ВОЗ и ВТО считают, что в условиях обострения продовольственных проблем продовольственной безопасности могут быть вызваны следующие факторы: нарушение глобальной цепочки поставок продуктов питания. Страны всего мира вводят жесткие меры, которые уже влияют на цепочку поставок продовольствия, вызывая рост «продовольственного национализма». Нехватка сезонных трудовых ресурсов в сельских хозяйствах и более нестабильное мировое предложение может быть результатом влияния экспортируемых продовольственных товаров в небольшом количестве стран и применения ими защитных мер. Ежегодно в сельском хозяйстве работают более 200 миллионов трудовых мигрантов. [6].

В сельском хозяйстве переход к рыночным отношениям сопровождался как хорошими вещами, такими как диверсификация производства и развитие кооперации, так и плохими вещами. Последние привели к сокращению государственных инвестиций, деградации земель и снижению уровня жизни населения.

Несмотря на структурные изменения, происходящие в регионах, экономика экономики остается одним из основных секторов экономики Республики Каракалпакстан и Хорезмской области. В 2022 году доля Хорезмской области в аграрной Республике Узбекистан составила 6,63 % , по сравнению с 0,28 и 0,40 пункта соответственно. За короткий период доля занятых в сельском хозяйстве Нижне-Амударьинского экономического района сократилась на 0,34

³ Составлено автором по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан 2023.

пункта, с 12,65% в 2018 году до 12,31% в 2022 году. Развитие других секторов экономики в регионах (промышленность, услуги, цифровые технологии и др.) привело к оттоку трудовых ресурсов из аграрного сектора Республики Каракалпакстан (-0,10 пункта) и Хорезмской области (-0,24 пункта). Доля орошаемых земель в Республике Каракалпакстан составила 12,63% в 2018 году и 12,70% в 2022 году, а в Хорезмской области 18,595 в 2018 году и 8,63%.

Нижне-амударьинский экономический район занимал 18,63% земель республики в 2022 году, что почти не изменилось по сравнению с 2018 годом. В 2022 году доля Республики Каракалпакстан глобальной 12,70 %, Хорезмской области — 5,93%. В 2018 году эти цифры были равны 12,63% и 5,95%. Но по плодородию орошаемых земель Нижне-амударьинский экономический район занимает последнее место в нашей стране. Этот район включает в себя сильно и средне засоленные орошаемые земли в Шуманайском, Кегейлийском, Чимбайском и Хорезмской областях, а также Кушкупирский, Шаватский и Гурленский районы Республики Каракалпакстан. Это связано с рядом факторов, включая преимущественно континентальный климат, крайнюю сухость в летние месяцы.

Сочетание потерь мелиоративного фонда и износа ирригационной деятельности привело к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур. Это привело к снижению урожайности, снижению качества продукции и увеличению затрат на производство.

Деградация мелиоративного фонда привела к засолению земель и подтоплению земель. Это привело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и сокращению посевных площадей.

Недостаточное использование новых сортов и семян при разделывании, селекции и размножении; неудовлетворительная материально-техническая база; несоблюдение правил агротехники и севооборота; установлен учет местных условий при размещении посевов; и относительно низкий уровень предпринимательской инициативы в области нарушений.

Однако это не относится ко всем районам округа. Например, плодородие и продуктивность почв в Берунийском, Элликкалинском, Турткульском, Амударьинском и Ходжейлийском районах выше, чем в среднем по республике. На это влияют природно-климатические условия, западный опыт и давние традиции земледелия, а также другие факторы. Например, в Хазараспском районе Хорезмской области повышен уровень грунтовых вод.

В большинстве регионов урожайность основных сельскохозяйственных культур увеличилась с 2018 по 2022 годы. Исключение составили плодовые и ягодные культуры в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, а также виноград. Соблюдение требований, которые дехканские хозяйства, используя традиционные методы земледелия, достигают более высоких показателей урожайности по сравнению с фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями (табл.1.).

Таблица 1. Показатели урожайности сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Республики Каракалпакстан и Хорезмской области⁴.

№	Сельскохозяйственные культуры	2018		2020		2022	
		Урожайность га	К сред. Респ. уровню	Урожайность га	к сред. Респ. уровню	Урожайность га	К сред. Респ. уровню
1	Республика Каракалпакстан						
1.1	Зерновые культуры	27,6	0,73	28,6	0,68	28,9	0,67
1.2	Хлопок сырец	17,6	0,85	23,1	0,82	22,1	0,67
1.3	Овощи	158,7	0,67	148,6	0,63	160,6	0,67
1.4	Бахчи	128,5	0,68	132,7	0,78	135,7	0,79
1.5	Плоды и ягоды	114,5	0,94	105,8	0,90	103,4	0,88
1.6	Виноград	87,5	0,55	90,2	0,59	88,9	0,57

⁴ Составлено автором по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан 2023

2	Хорезмская область						
2.1	Зерновые культуры	43,8	1,16	48,4	1,14	45,4	1,04
2.2	Хлопок сырец	24,6	1,19	629,0	1,00	33,0	1,00
2.3	Овощи	245,0	1,03	255,6	1,09	261,8	1,09
2.4	Бахчи	203,5	1,07	191,5	1,14	219,8	1,28
2.5	Плоды и ягоды	146,3	1,21	141,8	1,21	135,3	1,16
2.6	Виноград	171,3	1,09	167,0	1,10	168,6	1,08

Все сельскохозяйственные культуры в Республике Каракалпакстан имели более низкую урожайность, например, зерновые культуры, хлопчатники, овощи и виноград составили среднего республиканского уровня от 0,57 до 0,67 пункта. В Хорезмской области все показатели урожайности сельскохозяйственных культур были среднего республиканского уровня, от 1,04 пункта для выше зерновых культур до 1,28 пункта для бахчевых культур.

В последние годы Узбекистан принял ряд мер по обеспечению продовольственной безопасности. Принятие проекта закона «О продовольственной безопасности» в 2018 году было одним из жестких шагов.

Особое внимание уделяется таким культурам, как зерновые, картофель, овощи, фрукты, бахчевые и виноград (табл.2.).

Таблица 2. Доля производства сельскохозяйственной продукции в Нижнеамударьинском экономическом районе в Республике Узбекистан⁵.

№	Доля в общем производстве	2018	2019	2020	2021	2022	Изменение 2022 к 2018 (+),(-)
1	Республика Каракалпакстан						
1.1	Зерновые культуры	3,7	3,9	3,6	3,5	3,9	+0,2
1.2	Хлопок сырец	6,8	7,1	6,6	6,2	6,8	-
1.3	Овощи	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	+0,2
1.4	Бахчи	7,3	7,1	7,2	7,2	7,1	-0,2
1.5	Плоды и ягоды	1,8	2,0	2,1	2,2	2,1	+0,3
1.6	Виноград	4,8	6,2	6,2	6,4	6,2	+1,4
1.7	Мясо (в живом весе)	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	+0,1
1.8	Молоко	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	+0,1
2	Хорезмская область						
2.1	Зерновые культуры	5,9	5,8	5,6	5,6	5,7	-0,2
2.2	Хлопок сырец	9,8	9,6	8,9	7,8	8,4	-1,4
2.3	Овощи	5,8	5,7	5,8	5,7	5,7	-0,1
2.4	Бахчи	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	-0,1
2.5	Плоды и ягоды	5,5	5,5	5,3	5,4	5,4	-0,1
2.6	Виноград	2,5	2,7	2,8	2,7	2,7	+0,2
2.7	Мясо (в живом весе)	6,5	6,4	6,5	6,3	6,4	-0,1
2.8	Молоко	9,7	9,7	9,6	9,5	9,4	-0,3

Республике Каракалпакстан по большинству видов сельскохозяйственных продовольственных культур имел положительную динамику роста (зерновые культуры, хлопчатник, овощи и виноград, мясо и молоко), вместе с тем потребление мясомолочной продукции остается ниже рекомендуемых медицинских норм.

⁵ Составлено автором по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан 2023

В Хорезмской области ни один из показателей доли производства сельскохозяйственных продовольственных культур не превысил республиканский уровень; Единственный продукт, показавший рост, — виноград, составивший всего 0,2 пункта. В Кунградском республиканском районе Каракалпакстана созданы «семейные кооперативы» по содержанию животных со 1200 головами крупного рогатого скота стоимостью 25 миллиардов долларов сумов. Есть вероятность, что успешный опыт создания семейных партнерств в отдельных регионах будет распространен по всей республике.

К 1 сентября 2020 года 74 кооператива должны работать в Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Сурхандарье и Сырдарье. К концу нынешнего года были построены специализированные фермы для разведения племенного крупного рогатого скота во всех регионах. Это позволит в течение пяти шести лет полностью поддержать страну в высоком положении.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов и повышение урожайности, важно изменить структуру посевов и производства продовольственных культур с акцентом на продукцию, в которой регион имеет преимущество.

Целенаправленная переориентация на культуру, более адаптированные к условиям, и снижение посевов зерна и хлопчатника на землях с низкой производительностью позволяет повысить среднюю урожайность, повысить качество продукции, снизить затраты на производство и, как считается в современной науке, увеличить доходы сельхозпроизводителей. Оптимизация структуры посевных площадей повышает эффективность использования земельных ресурсов, снижает нагрузку на импорт продовольствия и укрепляет финансовую устойчивость экономики. Таким образом, больше места для высокорентабельных культур и меньше посевов на малопродуктивных землях.

Это приведет к повышению эффективности использования земельных ресурсов и увеличению доходов сельхозпроизводителей, поскольку пшеница и хлопчатник будут посеяны на малопродуктивных землях и заменят культуры с более высокой добавленной стоимостью, такие как кормовые культуры, овощи и фрукты. Это повысит продовольственную безопасность страны, улучшит баланс питания населения и создаст новые рабочие места в сельской местности. В рамках государственной программы развития сельскохозяйственной экономики предполагается изменить структуру посевных площадей путем увеличения выращивания культур, востребованных как на внутреннем, так и на развивающемся рынке, а также развития посевов низкорентабельных культур.

Комплексные меры, такие как инвентаризация земель, введение «паспортов земель», установление ответственности за снижение плодородия сельскохозяйственных земель (баллбонитет), разработка системы поощрения и стимулирования для снижения плодородия с помощью улучшения мелиоративного состояния, развитие кластеров и кооперации, требования к снижению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и развитию аграрного сектора.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов и увеличения доходов сельхозпроизводителей постепенное снижение посева хлопчатника и пшеницы на малопродуктивных землях и замена их культур на более низкую добавленную стоимость, таких как кормовые культуры, овощи и фрукты. Это повысит продовольственную безопасность страны, улучшит баланс питания населения и создаст новые рабочие места в сельской местности.

В рамках государственной программы развития сельскохозяйственной экономики предполагается изменить структуру посевных территорий, создать посева низкорентабельных культур и увеличить выращивание культур, которые будут востребованы на внутреннем и внешнем рынке. Такая стратегия повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и обеспечивает устойчивое развитие аграрного сектора.

В результате развитие сельского хозяйства в Нижне-амударьинском районе связано с реконструкцией и модернизацией водохозяйственной занятости, оптимизацией структуры посевных площадей с целью повышения урожайности кормовых культур и продовольствия.

Для обеспечения продовольственной безопасности растущего населения и повышения эффективности сельского хозяйства, необходимо принять ряд мер, направленных на углубление производства сельскохозяйственной продукции и создание агропромышленных кластеров. Это увеличит доходы сельхозпроизводителей, обеспечит миру равные цены на продукты питания и создаст новые рабочие места в условиях нестабильности .

Если мы хотим повысить добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции и создать новые рабочие места в сельской местности, необходимо поддерживать средний и средний бизнес в области производства сельскохозяйственной продукции . Особое внимание следует использовать в создании небольших, мобильных и высокотехнологичных предприятий, способных эффективно перерабатывать сельскохозяйственные продукты и производить широкий ассортимент готовой продукции.

Проблемы, упомянутые выше, привели к нехватке возможностей , а именно к тому, что местные органы власти не заинтересованы в реализации социально-экономических возможностей своих регионов. Это означает, что международная стратегия Узбекистана должна быть пересмотрена.

Список использованной литературы

1. Узбекистан: обзор деятельности по проблемам изменения климата. Октябрь 2013 года. [http:// documents. vseirnyjbank. org/ curated/ ru/185441468127469533/ pdf/ 855660WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf](http://documents.vseirnyjbank.org/curated/ru/185441468127469533/pdf/855660WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf).
2. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020- 2030 гг.” 2019 й 23 октябрь ПФ-5853
3. Исаджанов А.А. Развития внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Т.: УМЭД, 2001. с. 43.,
4. Сиражиддинов Н. Либерализация внешнеторговых операций и конкурентоспособность национальной экономики. Т.: Экономическая обзрение, №11, 2004. с.67, Eshmatov S/ Directions of fruit and vegetable value chain development in the economy of Uzbekistan. Dissertation abstract of PhD. 2021.p/56.
5. Узбекистан: обзор деятельности по проблемам изменения климата. Октябрь 2013 года. [http:// documents. vseirnyjbank. org/ curated/ ru/185441468127469533/ pdf/ 855660WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf](http://documents.vseirnyjbank.org/curated/ru/185441468127469533/pdf/855660WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf).
6. Миграционные процессы, проблемы и возможности регулирования трудовой миграции 4716 | 09 Окт. 2023 г. <https://strategy.uz/index.php?news=1813&lang=ru> <https://www.wto.org>, <http://www.fao.org/in-action/ru>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

